

HERRAMIENTAS Nº77

REVISTA DE

AÑO 2004

FORMACIÓN Y EMPLEO

Precio: 12 €

**LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
EN TIEMPOS DE CAMBIO (II) : ¿Por qué no (es posible) una Secretaría
de Estado de Empleo y Formación Profesional?**

**REFLEXIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA FORMACIÓN
PROFESIONAL DE CALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA**

ENTREVISTA A VALERIANO GÓMEZ, Secretario General de Empleo

**REFLEXIONAR SOBRE LA EXPERIENCIA, TEORIZAR PARA LA PRÁCTICA: LA
RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN Y EMPLEO A DEBATE**

**LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS
DEL EMPLEO CON APOYO**

PROYECTO IROKO: "Inserción Sociolaboral en Carpintería y Ebanistería"

ÍNDICE

HERRAMIENTAS

EDITORIAL

3

EN DEBATE

LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN TIEMPOS DE CAMBIO (Y II) : ¿Por qué no (es posible) una Secretaría de Estado de Empleo y Formación Profesional?

6

Los autores de este artículo, continúan opinando sobre el reordenamiento del sistema de formación y empleo en España, en esta segunda parte del artículo.

José Manzaneres Núñez

Francisco S. López Romito

SIN FRONTERAS

REFLEXIÓN Y ANÁLISIS SOBRE LA IMPORTANCIA DE UNA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CALIDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

10

La autora profesora de la Universidad de Córdoba, con este artículo presenta un recorrido de los distintos programas formativos desarrollados en la Unión Europea y la situación actual de los mismos, lo cual nos lleva a delimitar una necesidad propia de desarrollo de los mismos como elementos favorecedores de la calidad de la enseñanza y la formación a lo largo de la vida.

Inmaculada Aznar Díaz

A LA ESCUCHA
ENTREVISTA A VALERIANO GÓMEZ,
Secretario General de Empleo

16

El nuevo gobierno está iniciando esta etapa con un conjunto de iniciativas y propuestas que van a influir en el desarrollo institucional de las políticas de empleo y formación. Herramientas está siguiendo de cerca estos cambios. El nuevo Secretario General de Empleo, D. Valeriano Gómez, nos recibió en su despacho del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y tuvimos la oportunidad de entrevistarle y dialogar con él sobre las nuevas expectativas del diálogo social y acerca de los rasgos de las líneas venideras de las políticas de empleo y formación para los próximos tiempos.

Francisco López Romito
Oriol Homs

REFLEXIONAR SOBRE LA EXPERIENCIA,
 TEORIZAR PARA LA PRÁCTICA: LA RELACIÓN
 ENTRE FORMACIÓN Y EMPLEO A DEBATE

24

Este artículo trata de contribuir a una abierta reflexión crítica sobre los modelos de planificación y diseño de los modelos y contenidos de la educación/formación.

Daniel Albarracín

LA INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
 CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL
 EMPLEO CON APOYO

32

Contextualiza y señala las circunstancias del colectivo con discapacidad y realiza una aportación sobre lo que supone el papel y oportunidad del empleo con apoyo como medida.

Mercedes Redondo
Francisco Javier Jimeno

PROYECTO IROKO: "Inserción Sociolaboral
 en Carpintería y Ebanistería"

39

Describe la realidad y aportación social y económica de la Empresa de Inserción Iroko.

Francisco Pérez Carazo

ACONTECIMIENTOS, CONGRESOS,
 JORNADAS Y ENCUENTROS

45

EQUIPO

Dirección:

Oriol Homs

Secretario de la Revista:

Daniel Albarracín

Consejo Asesor:

Francesc de Paula Pons

Julio Sánchez Fierro

Francisca Arbizu

Juan Antonio Cajigal

Juan I. Bartolomé

Luis María Ullibarri

Juan María Menéndez-Valdés Álvarez

Francisco de Asís Blas Artrio

José Sáenz

Fdco. Gómez Rodríguez de Castro

José Antonio Fernández

Francisco Cruz de Castro

Consejo de Redacción Madrid:

Lorenzo Cachón

Carlos Prieto

María Luisa Pascual

MariMar Requena

Juan Blanco

Luis Toharia

Pepe Manzanares

Eloy Parra

Leonor Urraca

Mariano Baratech

Consejo de Redacción Cataluña:

Carlos Obeso

Frances Colomé

Pau Verrié

Eduard Pujol-Xicoy i Barba

J.M. Rotger

Xavier Farriol

Jordi Planas

Benito Echeverría

Gregori Cascante

Joaquín Gairín

Miquel-Muñoz Vall i Soler

Consejo de Redacción Internacional:

Peter Grootings

Wilfried Kruse

Consejo de Dirección

Carlos de La Cruz

Francisco López Romito

José María Torres

Xoan Pérez Cornide

Daniel Albarracín

Juan Antonio Redondo

Coordinación Periodística:

Usua Zuluaga

Producción:

ZMC (Marketing y Comunicación)

Iturribide, 3+ 4º D

48006 BILBAO

Tel. y Fax: 94 415 11 00

Publicado por Fundación CIREM

ISSN: 1137- 6856

REFLEXIONAR SOBRE LA EXPERIENCIA, TEORIZAR PARA LA PRÁCTICA: LA RELACIÓN ENTRE FORMACIÓN Y EMPLEO A DEBATE

Daniel Albarracín
Investigador Fundación CIREM

Es habitual en el debate político e incluso académico la valoración de la formación, considerada como dispositivo institucional, como una iniciativa avanzada per se y que, por ende, sería promotora, sin más, de la creación de empleo. A su vez, apodadamente, se afirma que la creación de empleo conduciría automáticamente al bienestar y prosperidad de la sociedad.

Desde nuestra óptica, dicha argumentación lineal ignora la complejidad de tal concatenación. Por otra parte, se intercambian, asumen y confunden demasiados

conceptos. Se da por natural un resultado, sin tener en cuenta los muy diversos resultados que pueden obtener un modelo de política de formación u otro.

Este artículo trata, así, de contribuir a una abierta reflexión crítica sobre los modelos de planificación y diseño de los modelos y contenidos de la educación/formación.

La sabiduría, se refiere a la capacidad de transformar, desde la reflexión, la estrategia y el (re)conocimiento de los demás sujetos y los vínculos y prácticas preexistentes.

1 Los modelos de aprendizaje y su naturaleza compleja

En primer lugar, conviene que distingamos 'formación' de 'educación', dos términos plenamente instituidos en nuestra sociedad que en ocasiones se intercambian equivocadamente.

En el sistema de *educación* residen todas las esperanzas de los diferentes segmentos sociales, y en él se reproduce no sólo de la sabiduría de una época, sino de los valores y cultura que se suponen propios de una comunidad, haciendo posible la reconstrucción de la sociedad. Quizá por ello recoge las tensiones de los grupos sociales que tratan de influir en él. Se caracteriza por constituir un dispositivo de provisión, a edades tempranas, de conocimientos y pautas de socialización de corte abstracto y general, de esquemas muy diversos. La fase de la enseñanza de este tipo se materializa en la institución de la educación reglada inicial. Debe también recogerse dentro de ella la educación superior -que sería, entonces, teórica abstracta y general, pero referida a un plano específico de las artes y de las ciencias-. La educación inicial proporciona fundamentalmente las habilidades abstractas fundamentales de socialización (lengua y valores), operatividad (matemáticas y afines) y conocimientos generales básicos (cultura general). La educación superior provee de conocimientos universalistas temáticos, de conocimiento general de un plano determinado de la realidad, y una metodología fundamental de aprendizaje y elaboración, que permite al educando ser potencialmente un creador. Aunque, hemos de señalar, tener esa potencialidad no

constituye desarrollar otros aspectos porque son imprescindibles otros elementos (experienciales, reflexivos y de definición de objetivos y estrategias precisas) que dicha educación no da por sí misma.

En cambio, el sistema de *formación*, cuyo esquema práctico instituido tiene una articulación aún por culminar, representa otro dispositivo orientado a la provisión de habilidades sobre procedimientos y competencias operativas. En suma, provee de destrezas orientadas para desenvolverse con herramientas de trabajo específicas. En nuestra sociedad, esta fase de preparación abstracto-particular, se identifica con las diferentes fases e instituciones de formación conocidas (formación profesional reglada, formación continua, formación ocupacional, etc.).

En este sentido, antes de seguir, es conveniente reconocer la complementariedad, y diferencia, de ambos modelos de producción del conocimiento y determinar su lugar. A este respecto, se suele abusar desde ambos espacios instituidos, presionando de uno para el otro de reclamaciones que no corresponden. En la actualidad las instituciones formativas, con su sistema, pretenden invadir el espacio educativo. En vez de lanzar puentes de complementariedad y coordinación se apuesta más por una colonización del uno por el otro. ¿A qué se deberá esto?

Ni que decir tiene, no se nos olvide, que el proceso de enseñanza/aprendizaje puede desplegarse, y de hecho lo hace, de manera más amplia que los dispositivos formalizados conoci-

dos. Algunos autores han identificado a las fases primarias de la intuición y lo sensible como formas y contenido de conocimiento (particular-concreto), aunque apenas se reconozcan. Este conocimiento material responde a las problemáticas de la experiencia (en lo laboral, pero también en otros espacios de lo social). Se han identificado también otras formas de aprendizaje más complejas y desarrolladas, enfocadas a un enriquecimiento de la cualificación y educación de carácter dinámico, general, estratégico, práctico y concreto, que responden al producto de la reflexión y el aprendizaje profundo, ligado a la experiencia global de la vida y al sentido que se le confiere. Esto es, de algún modo, la sabiduría, cuya naturaleza refiere a la capacidad de transformar, desde la reflexión, la estrategia y el (re)conocimiento de los demás sujetos y los vínculos y prácticas preexistentes.

En definitiva, una vez desgranadas estas dimensiones del aprendizaje, complementarias, es posible reconocer que el modelo de producción social del conocimiento puede construir "sujetos conocedores" de naturaleza muy diversa: "sujetos educados" (socializables y, dado el caso, disponibles), sujetos como "fuerza de trabajo" (con capacidad sea para concebir, vigilar u operar productivamente, esto es, empleables y adaptables), y -como no- "sujetos sensibles" y "sujetos sabios" (autónomos, estrategas y dinamizadores), o una combinación de ellos. De manera que la constitución del entramado institucional, su articulación estructural, peso y orientación determinarán, en parte, el tipo de sociedad que se produce.

El factor central de la adaptación al nuevo empleo, es la cualificación abstracta que provee el dominio de métodos y procedimientos determinados, cualificación que guarda cierta similitud u homogeneidad simbólica entre empleos diferentes, incluso de ramas consideradas heterogéneas.

2. La configuración del modelo de formación. ¿Dónde mirar?

En la sociedad contemporánea priman los sujetos "educados" como "fuerza de trabajo". La atención prioritaria del aparato institucional es, primero, producir personas socialmente integrables en la dinámica de reproducción social. Y, segundo, producir colectivos, en la medida de lo posible, disponibles, empleables y adaptables para la producción capitalista de mercancías. Es decir, un sistema de cualificación de las personas en tanto que fuerza de trabajo potencialmente aprovechable.

En las últimas décadas el nivel de educación básico medio se ha elevado notablemente. La caracterización de esa educación y de esa formación nos permite afirmar que se ha enfocado hacia la consecución de una fuerza de trabajo con conocimientos de carácter generalmente abstractos, como rasgo principal.

Los que pasaban por el sistema educativo han adquirido modelos abstractos de capacitación que les han permitido la socialización en el sistema productivo, cuando se alcanza niveles al menos básicos de educación, y de adquisición de habilidades metodológicas para aprender a aprender, fundamentalmente, cuando se alcanza nivel universitario. En suma, adquieren conocimientos abstractos, teóricos y, a veces, generales. No son suficientes para la práctica profesional, pero favorecen notablemente su desempeño (por la adaptabilidad que reportan).

Por otra parte, una fracción de la población se ha formado profesional-

mente adquiriendo capacidades y habilidades de operación procedimental y manejo de programas y aplicaciones informáticas, o el uso de otras herramientas técnicas. Ahora bien, los niveles primario (sensibilidad relacional) y más superior (reflexión estratégica) no se incluyen en dicha preparación. El cuadro siguiente señala un proceso complementario ideal de enseñanza:

Muchas de las reflexiones de aquel tipo parten de la experiencia de una sociedad con niveles de desempleo muy preocupantes. Se ideó en su momento que la formación sería el instrumento idóneo para reciclar la empleabilidad de la fuerza de trabajo, a los trabajadores desempleados. Así podrían pasar a las nuevas ramas de servicio, en tanto que, se decía, el aparato industrial destruía empleos. A-

En general, podemos convenir que el sistema de educación se ha enfocado, de cierta manera, a producir fuerza de trabajo para el sistema salarial de trabajo, de una manera directa o indirecta. Entonces, ¿es una paradoja que se insista tanto que el sistema educativo no está ligado con el sistema empresarial?. ¿Basta con afirmar que se incluyen 'pocas prácticas' en la Universidad?. Quizá sea preciso replantear la pregunta con un mejor diagnóstico de partida.

mén de que dicha concepción ignoraba el proceso de terciarización de la industria e industrialización de los servicios; de que las sociedades de servicios tienen naturalezas y composiciones muy diversas; y de que las sociedades de servicios son sólo posibles por la base superindustrial de la producción; quizá lo que sucedía es que se confiaba demasiado en la formación como "creadora de empleos" por su orientación práctica inmediata.

No importa tanto saber dónde como saber buscar, no importa saber cómo como saber interpretar.

En nuestra opinión, el desarrollo y producción de conocimiento abstracto, de esa manera dual (para la concepción, por un lado, y para la vigilancia y operación de sistemas, de otro), ha sido más bien funcional, a su nivel, con la movilización de la fuerza de trabajo y su adaptación al sistema de empleos existente. En efecto, la difusión de habilidades abstractas era el método idóneo para dotar de flexibilidad a la fuerza de trabajo como recurso productivo. Así, el conocimiento abstracto permitía, en los trabajos más intelectuales, aprender a aprender, poder desempeñar tareas de manera polivalente, y poder cambiar de sector y empresa con relativa facilidad. Y en los trabajos de operadores y vigilantes de sistemas, de manejar instrumentos homogéneos de trabajo que, prácticamente independientemente del contenido, han facilitado la movilidad de los trabajadores por los mercados de empleo, sectores y empresas sin mayor problema.

Aun si es que alguna vez fue dominante dicha figura, lo cual tenemos nuestras serias dudas, queda por tanto desplazado el conocimiento de corte artesanal propio de anteriores formas de trabajo, en la que el trabajador era más central en la producción y la herramienta era un útil periférico. A este respecto, la muerte de las profesiones y las carreras que acompañaban su itinerario está siendo un hecho cada vez más claro, con el semiautomatismo flexible como auténtico verdugo.

Y, como decíamos, el superindustrialismo (aunque no disfruta de la innovación que se podría aprovechar de la investigación fundamental desarro-

llada) es la característica dominante del sistema sociotécnico de trabajo.

Aún sin haber desarrollado lo que se puede denominar una robotización del sistema productivo, el semiautomatismo y, con ello, las nuevas formas de trabajo, caracterizan el sistema industrial hoy. La máquina es la base de la producción continua. Y el trabajador, de algún modo, es un apéndice dependiente del sistema diseñado en la mayor parte de oficios. De modo que es posible identificar una tendencia a la composición sociotécnica del trabajo que conduce a figuras determinadas de trabajadores. Así podemos observar el trabajo de diseñador e ingeniero de procesos; el vigilante y reparador de sistemas; y el operador final o proveedor de servicios.

En modo alguno esta noción conlleva un análisis tecnocéntrico, como si el desarrollo de las tecnologías fuera fruto de una ley ineluctable. En absoluto, el desarrollo de las formas técnicas está determinado por el protagonismo social (con todas las disputas e inclinaciones políticas consiguientes) de actores sociales concretos. El sistema de producción responde a unas relaciones sociales determinadas, y estas configuran la orientación y la concepción del sistema industrial. Así, la combinación de materias primas, energía, sistema técnico y el lugar que desempeña la fuerza de trabajo es resultado, definido en la organización sociotécnica del trabajo, de luchas sociales y políticas (a escala de las normas y política del Estado, de la negociación colectiva, de las estrategias empresariales, de las luchas sindicales, etc...).

Tampoco debe hacernos confundir esta observación los conceptos de trabajo y empleo. Las formas y tipologías de ocupación no son lo mismo que las relaciones de empleo, en las que unos sujetos tienen un poder asimétrico y determinan, en parte, la regulación de las condiciones laborales individuales. Esa regulación es resultado de una disputa sociopolítica y laboral que, también, va a erigirse en condicionante decisivo de las formas, y organizaciones, del trabajo finales.

Esta reflexión nos permite indagar sobre los enfoques modernos que sobre la formación se han dado, en su relación con las formas de trabajo. Podemos distinguir el enfoque dominante (la concepción de las ocupaciones como artesanías profesionales), el enfoque dinámico (el aprendizaje a lo largo de toda la vida), y otro modelo que, desde nuestro punto de vista, sería el más adecuado.

3. Modelos de aproximación a la cuestión educación/formación

3.1. El enfoque de la formación en torno a profesiones "artesanales"

El sistema institucional de clasificación e identificación de nuevas ocupaciones y cualificaciones dirige su mirada hacia la situación del trabajo concreto de cara a definir competencias y cualificaciones para hacer corresponder un catálogo de certificados y títulos. Esta forma de reconstrucción se basaría en un mirar hacia lo que hay; un mirar, en suma hacia atrás. Desde esta óptica, el trabajo definiría la formación necesaria. De modo que el desarrollo de las ocupaciones concretas, y el nivel de desem-

Los trabajos exigen habilidades de abstracción (sea de manejo procedimental, o de concepción de procesos metodológicos) que hagan adaptables y polivalentes a los trabajadores en su práctica de trabajo.

pleo, desempeñarían el papel de indicadores para determinar la prioridad de provisión de formación que colmaría los desajustes entre demanda de fuerza de trabajo y oferta disponible.

Este sería el caballo de batalla de los que siguen esta línea. El llamado "mercado de trabajo" (como si existiera algo así) sería el gran cliente al que habría que responder, de modo que su desajuste es lo que habría que evitar. En conclusión que, para este punto de vista, de lo que se trata es de formar a los desempleados en las habilidades precisas para ser empleados en las empresas que actualmente funcionan y tal y como funcionan.

A nuestro juicio, parecería entonces que la creación de empleo y el ajuste entre demanda y oferta sería una cuestión de carencia de cualificaciones. Pero creemos que dicha afirmación no se ajusta con lo que sucede en la realidad sociolaboral. La producción de empleos está determinada por la evolución y tipo de crecimiento económico, y este a su vez responde a la tasa de rentabilidad existente en la rama de actividad, al ciclo, la política económica pública, las estrategias empresariales, y las condiciones de inversión/coste existentes. Las políticas de empleo y formación responden al desarrollo de la acumulación, y a la apropiación del excedente, condicionando las regulaciones del empleo, produciendo mayor o menor fuerza de trabajo con una cualificación determinada para actividades concretas (recomponiendo su capacidad individual de negociar sa-

larios). En suma, como marco de disputa de las relaciones laborales.

Esta concepción parte de la idea de que es posible traducir educación y formación, en los términos que manejamos aquí. Ni el conocimiento abstracto y teórico es suficiente para la práctica, ni la experiencia particular de trabajo ofrece la visión que reporta el primero. Y ninguna de ambas necesariamente proporcionan pensamiento estratégico, inteligencia emocional o relacional, ni una visión amplia y concreta, empírica y teóricamente informada. Son conocimientos de naturaleza diversa, complementaria, pero no traducible.

Por otro lado, es preciso indicar que la promoción de oferta de cualificaciones que respondan a la "realidad de la ocupación concreta" (o las necesidades específicas de las empresas) conviene repensarla como prioridad. La naturaleza de la formación necesaria no se deduce de las tareas de las ocupaciones particulares. Si nos fijamos, es más valioso al día de hoy que alguien maneje las aplicaciones, las utilidades técnicas y los procedimientos tecnológicos estandarizados, que se sepa en qué archivo estaba cierta información. No importa tanto saber dónde como saber buscar, no importa saber cómo como saber interpretar. La automatización del trabajo hace al operador prácticamente sustituible si tienen todos ellos las habilidades de manejo estándar de las herramientas semiautomatizadas. También es más valioso, haber adquirido un método de trabajo, y una capacidad de concepción y creación, que el haber estado nume-

rosos años siguiendo unas rutinas, por muy diversas que hayan sido. En suma, los trabajos exigen habilidades de abstracción (sea de manejo procedimental, o de concepción de procesos metodológicos) que hagan adaptables y polivalentes a los trabajadores en su práctica de trabajo. En tanto que operadores, vigilantes de sistemas o técnicos analistas, esa cualificación es decisiva de cara al desempeño de trabajo. Otra cosa es que siempre puede ayudar la experiencia relacional que contextualiza el trabajo en un entorno, y de que la capacidad de definir estrategias no aparece de la nada, sino que es producto de la reflexión sobre lo real.

Según las características del sistema de producción de servicios superindustrial contemporáneo, y la dinámica de una relación salarial de regulación flexible, los trabajadores, con esta nueva formación abstracta que tienen inyectada en su fuerza de trabajo, atraviesan los segmentados mercados de empleo por itinerarios cada vez más desdibujados. Los cambios de empleo, de empresa o de sector están al orden del día. Pero, cuando dominan esas habilidades abstractas, son perfectamente empleables, e intercambiables, en cualquier ocupación (dentro de un segmento determinado) que mantenga coordenadas de sistema de trabajo semejantes. La experiencia laboral así, proporciona relaciones y contactos, y facilita el adiestramiento en rutinas particulares, adaptadas y proporcionadas al contexto de una cultura de trabajo dada (que, por supuesto, no siempre es trasvasable). Estas rutinas no son siempre extrapolables a otros espa-

Señalar el absurdo de la divisoria entre la formación ocupacional y continua, pero también con la formación profesional. Estos subsistemas, están diseñados, demasiado sesgados hacia "el estudio de las ocupaciones concretas" sin haber incorporado el concepto de "espacios homólogos de cualificación" que a veces atraviesan fronteras de oficio, rama y sector.

cios de producción y servicio. Así, no es el factor central de la adaptación al nuevo empleo, sino que lo es su cualificación abstracta que provee el dominio de métodos y procedimientos determinados, que tienen cierta similitud simbólica entre empleos diferentes.

Esto nos recuerda al viejo debate entre formación general y específica que ya señaló el economista de Chicago Gary Becker.

La demanda de las empresas consiste en que la formación profesional financiada públicamente habría de adaptarse a sus necesidades y, como no lo hace, en su opinión, no la aprecian y sólo invierten en ella de manera puntual y si es específica para su organización. Pero, de lo que no se dan cuenta es que la inversión en esa formación abstracta, transversal llamar, algunos, es precisamente lo que proporciona una flexibilidad de cara a la movilización y empleabilidad global de la fuerza de trabajo. La formación específica (necesaria por las especificaciones propias de cada empresa, y los propios procedimientos que maneje, que muchas veces responde a una segmentación en virtud de la rivalidad por los mercados, y la búsqueda de la incompatibilidad de los sistemas técnicos) tiene una naturaleza distinta a esa formación transversal y, de cualquier modo, no se debe dejar de realizar. Lo que no se puede es confundir y exigir a una política de formación universalizadora, obligadamente pública y transversal, que sea un mosaico de formaciones específicas que responderían sólo al interés de las grandes empresas y sus propósitos particulares de posición do-

minante en un sector. Ambas han de convivir, formación transversal y específica, pero cada una en su espacio.

Este enfoque dominante, es también una mirada atrás. La razón de esta afirmación es que, desde nuestro punto de vista, los sistemas de formación idealizan la vieja figura del profesional, casi un artesano, y de las carreras, con una idea de vocación prácticamente religiosa y lineal, que ya, en la práctica están pulverizadas, si no fuese por el poder corporativo de algunos sectores. La confección de los itinerarios formativos y los itinerarios profesionales no tienen correspondencia con el desarrollo de la producción de empleos y ocupaciones (puestos que ya sólo tienen un sentido en áreas de trabajo, en equipos y departamentos, etc...). No queremos volver a insistir en que esas líneas se resquebrajan, y que las trayectorias laborales no responden a una lógica de itinerario de carrera sino de adaptación a *espacios homólogos de cualificación* (aparte de dinámicas sociales, y relaciones de poder, en las que influye de manera muy importante, en términos de Pierre Bourdieu, el capital relacional, económico, cultural y simbólico). Y, por otro lado, tal y como señala Jorge García (en el número 70 de la revista) existen dos ciclos autónomos: el de la formación y el del empleo, cuya autonomía es completamente funcional, al contrario de lo que se piensa.

También es una mirada 'ex post' porque lo que se pretende es una permanente búsqueda de adaptación de la fuerza de trabajo disponible (de manera más precisa, de las caracterís-

ticas de la fuerza de trabajo) a la producción y evolución de las ocupaciones concretas existentes. Es una persecución errónea, porque se presume que el problema reside en la naturaleza de las cualificaciones concretas-particulares, cuando ese es sólo, si acaso, una fracción del problema. En suma, que dicha concepción planifica "persiguiendo" sin una política proactiva e ignorando la base sociotécnica abstracta y general del sistema de trabajo moderno.

3.2. El enfoque dinámico

Sin embargo, se abre camino otro modelo de análisis que comprende mejor la naturaleza sociohistórica y la dinámica del sistema de trabajo moderno. Este enfoque observa la dinámica de las ramas y ocupaciones en prosperidad y declive. Trata de concebir la formación como una política proactiva capaz de diseñar y definir los contenidos, métodos y formas de aprendizaje, para adaptar las dinámicas de producción de la fuerza de trabajo a las dinámicas de los ciclos económicos, las crisis y emergencias de ramas de actividad y, en suma a las características generales de los puestos/áreas de trabajo tal y como se constituyen en la práctica. Este tipo de enfoque de la formación, y de la educación, planificaría los contenidos de aprendizaje de este modo atendiendo al desarrollo del ciclo tecnológico y de los mercados. En suma, la política de educación y formación (cada una en su etapa) asumirían su papel, parcial y complementario, para definir el tipo de trabajo necesario a través de la caracterización anticipatoria de un sistema de producción de un modelo de fuer-

Lo convencional, es seguir los diseños de los mercados. Pero estos son turbulentos y arrojan crisis permanentes. Por eso el enfoque político se propone gobernarlos y, por lo tanto, se plantea definir la formación y el empleo con este sentido

za de trabajo funcional en términos de una empleabilidad prevista como necesaria en el futuro.

Esta planificación consideraría la producción de rasgos generales de modalidades de fuerza de trabajo (característica de los trabajadores disponibles). Esto es, de las modalidades de empleabilidad de la mano de obra, asumiendo que es un recurso productivo. Ese recurso podría condicionar el diseño del sistema de producción, anticipando cualificaciones para nuevas tecnologías o métodos de trabajo, o adaptarse a la dinámica existente.

Este enfoque se plantea el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida. Bien es cierto que el peso fundamental se le atribuye a la formación para el trabajo, y no siempre para una educación o aprendizaje con orientaciones para nuevas tecnologías (educación para la vida, educación estratégica, educación relacional, etc...). Así que conviene en preocuparse por la coherencia complementaria e institucional de los lazos entre educación reglada inicial, y en su caso superior, formación profesional reglada, formación continua y ocupacional, y cómo insertarla al mundo del trabajo.

El problema fundamental, de nuevo, es el contenido y orientación de dicha formación, si bien los problemas de financiación y coordinación entre subsistemas también son esenciales. Al tiempo, es preciso señalar el absurdo de la divisoria entre la formación ocupacional y continua,

pero también con la formación profesional. Pero estos subsistemas, sobre todo los de formación profesional, están diseñados, cuando lo están, demasiado sesgados hacia "el estudio de las ocupaciones concretas" sin haber incorporado el concepto de "espacios homólogos de cualificación" que a veces atraviesan fronteras de oficio, rama y sector.

Sin embargo, es preciso advertir, como a continuación señalaremos, que la planificación de la educación y la formación no debe dejar de considerar la problemática política de a qué tipo de sociedad, personas y empleo aspiramos, con lo que no bastaría simplemente el diseño de una formación proactiva que sólo promoviese la movilización de la fuerza de trabajo respecto a cualquier empleo que se produjese, sino que interroga el sentido político de las mismas, y sobre todo la calidad del empleo y de su propia naturaleza social.

3.3. La educación y la formación. El enfoque político

Lo convencional, como hemos visto, es seguir los diseños de los mercados. Pero estos son turbulentos y arrojan crisis permanentes. Por eso el enfoque político se propone gobernarlos y, por lo tanto, se plantea definir la formación y el empleo con este sentido. En suma, concibiendo un empleo de calidad con un contenido social no subordinable más que a la democrática voluntad colectiva.

Este enfoque fijaría la atención en la posible regulación de los conteni-

dos de la formación como aparato productor de cualificación de la fuerza de trabajo, como dinamizador y configurador del sistema de producción y como regulador del empleo, así como de un desarrollo ético asociado. Se trataría, como hemos señalado de una mirada política que fuese más allá de la perspectiva "artesanal" e incluso de la "dinámica" y fuese a una dimensión estructural. En este sentido, este enfoque plantearía la introducción de un sistema democrático del diseño institucional y de los contenidos formativos/educativos. E incluiría en la enseñanza aspectos educativos de la 'reflexión estratégica' así como de 'dimensiones relacionales' que no se acostumbra a contemplar, complementando las dimensiones del cuadro complementario del aprendizaje.

Institucionalmente una propuesta así conduciría a un nuevo modelo educativo-formativo combinado, y transversalmente atravesado por las dimensiones de aprendizaje relacional-sensibles y estratégico-reflexivas. A este respecto, la enseñanza/aprendizaje podría ser más integral aunando en el tiempo educación general y formación práctica concreta vinculada -que se retroalimenta-; una educación transversal relacional-emocional respecto a la socialización con los otros y el objeto de trabajo; y espacios habilitados para producir reflexiones dialógicas, construir estrategias prácticas de cuestionamiento, creación y mejora continua de los procesos de realización, aprendizaje y enseñanza. Esto es, sentir, conocer, hacer y reflexionar desde la experiencia para

la experiencia laboral sirve para formarse si a la misma se le acompaña una reflexión, y una teorización sistemática de lo realizado. De otro modo, la experiencia, la adquisición de rutinas y el reconocimiento de los afectos tiene una dimensión de aprendizaje sujeta a situaciones limitadas.

la práctica, de manera más sincronizada. De otro modo seguiremos con la secuencia en itinerarios en etapas dissociadas de educación general-abstracta (reglada)=>formación profesional (abstracto-particular); o de reglada=>educación general-abstracta temática (superior); complementadas posteriormente por eventuales ciclos formativos de formación profesional ocupacional o continua.

Podemos identificar estas formas complementarias del aprendizaje y el papel de las competencias y cualificaciones, que proponemos de manera enlazada:

Como vemos, se señalan algunas dimensiones no habitualmente tratadas. A este respecto, la experiencia laboral sirve para formarse si a la misma se le acompaña una reflexión, y una teorización sistemática de lo realizado. De otro modo, la experiencia, la adquisición de rutinas y el reconocimiento de los afectos tiene una dimensión de aprendizaje sujeta a situaciones limitadas. Que uno maneje mucho una aplicación, o una máquina no conduce a conocer el funcionamiento de un sector, o captar el sentido de lo que se produce. Aunque puede proveer un conocimiento sobre los ritmos, una agilidad, y también el lugar que ocupa la dimensión

relacional, y adaptarse a la socialización correspondiente.

De igual modo, saber concebir, y tener un método de trabajo, no implica desarrollar un pensamiento estratégico (transformador), adecuado al contexto y que responda al sentido de lo hecho. Esa 'sabiduría' sólo se desarrolla con el conocimiento del conjunto de los planos del aprendizaje que se aproximan a una realidad compleja, por un lado, pero sobre todo se adquiere con lo que consideramos fundamental para que cobre sentido la práctica cotidiana orientada globalmente: *reflexionar sobre la experiencia y teorizar para la práctica.*

